

**ИСТИФОДАИ ИСТИЛОҲОТИ ФИЛОЛОГӢ ДАР ФАРҲАНГИ
“ҒИЁС -УЛ -ЛУҒОТИ ” - И МУҲАММАД ҒИЁССИДДИНИ РОМПУРӢ**

Ҷ.Ҷамолов,

*сармуаллими кафедраи забоншиносии
Донишгоҳи давлатии Фарғона,*

Ш.Боборачабова,

*донишчӯи курси 2-юми бахши тоҷикии
Донишгоҳи давлатии Фарғона*

Аннотатсия: *яке аз бахшҳои муҳими илми забоншиносии тоҷикро вожаҳои истилоҳотӣ фарогир буда, як ҷузъи муҳими таркиби луғавии забонро ташкил медиҳанд. Дар мақола оиди чанд вожаҳоее, дар соҳаи филологӣ мариди истифодаанд, дар муқоиса бо луғатҳо маънии луғавию истилоҳотии он баррасӣ гардидааст.*

Калидвожаҳо: *истилоҳот, якмаъноӣ, калима, қофия, фарҳангнигорӣ.*

Як қисми таркиби луғавии ҳамаи забонҳоро вожаҳои истилоҳотӣ ташкил мекунад. Худи вожаи калима ё ибораест, ки мафҳуми муайяни ягон соҳаи илм, техника, маданият ва ё истеҳсолотро ифода мекунад. Истилоҳшиносӣ яке аз бахшҳои муҳими забоншиносии мо мебошад. Якмаъногӣ хусусияти хоси истилоҳот аст. Хусусияти сермаъноӣ барои истилоҳҳо хос нест, вале қайд кардан лозим аст, ки ин ё ибораест, ки бо мафҳуми муайян ва конкрети худ як маъниро ифода менамояд. Истилоҳҳо дар сурате вазифаи истилоҳии худро адо карда метавонанд, ки предмети мафҳумҳои соҳаҳои ҷудогонаи фанро равшан ва ба таври илмӣ ифода карда тавонад. Баъзан ин ё он калима дар чанд соҳа чун истилоҳ кор фармуда мешавад. Мувофиқи меъёрҳои забони адабӣ сохтани истилоҳҳо яке аз вазифаҳои масъулиятноки забоншиносони кунунӣ мебошад. Имрӯзҳо ҳам барои рушди истилоҳот дар забони тоҷикӣ саъю кӯшишҳо ба назар мерасанд. Ташкил ва ба фаъолият шурӯъ кардани Қумитаи забон ва истилоҳот дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои аниқу дақиқ намудани истилоҳоти соҳавӣ мусоидат карда меояд. Дар давраҳои гузашта, вақте ки истилоҳот маъмул набуд, барои соҳоти мухталиф аз таркиби вожагони умумӣ истилоҳот сохтаанд.

Тавачҷӯҳои моро чанд истилоҳоти соҳоти забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ, ки дар фарҳанги “Ғиёс-ул-луғот” -и Муҳаммад Ғиёсиддини Ромпурӣ оварда шудаанд, қалб намуд. Дар хусуси тартиб додани луғат менигорад: “Чун дар китоб калимаҳо ба ҳар маъно кор фармуда мешуданд, талабгорони илм ба луғати

пурратаре эҳтиёчманд шуданд. Луғатҳои мавҷуда онҳоро қаноатманд карда натавонистанд. Аҳли илму адаб муроҷиат намуданд, то хондану дуруст фаҳмидани китоб имконпазир гардад”. [1.16.].

Дар луғати Ромпурӣ важаҳои истилоҳоти соҳаҳои забоншиносӣ ва адабиётшиносӣ, масалан *исм, асос, усул, иқтибос, иншо, эҷоз ҳарф, хитоб, хат, зарф, феъл, калима, адаб, асотир, асар, истиора, илҳом, байт, байтулғазал, ташдид, ташхис, тазод, достон, радиф, ривоят, шеър, ғазал, наср, мутазод, маҷоз, мухаммас, мақол, марсия, луғат, қасида, қитъа, қироғат, киноя, фарҳанг* ва ғайраҳо шарҳу эзоҳ ёфтааст. Истилоҳи вожаи калима, ки дар илми забоншиносӣ аз серистеъмолтарин истилоҳоти ин соҳа мебошад, дар “Ғиёс-ул-луғот” чунин тафсир шудааст: *Калима* ба маънии сухан (аз “Кашф ва Мадор” ва “Мунтахаб”); ва дар “Латоиф” ба маънии як сухан ва низ дар “Мунтахаб” навишта, ки ба истилоҳи наҳвиён калима лафзест муфрад ки маънӣ дошта бошад; ва мантиқиён калима феълро гӯянд [2.175].

Ин истилоҳро агар бо фарҳангҳои дигар муқоиса кунем, мебинем, ки маънои луғавӣ ва истилоҳии он тӯли чанд аср чандон тағйир наёфтааст. Масалан, дар фарҳанги “Луғати нимтафсилии тоҷикӣ”-и С.Айнӣ вожаи калима чунин шарҳ дода шудааст: *Калима* – сухани маънидор. Калимаи паспайрав калимаест, ки дар паси он худи ҳамон калима бо бадал шудани ҳарфи аввалаш “п” ё ба “м” тақрор меёбад ва калимаи тақрорёфта ғайр аз таъкид кардани маънии калмаи асосӣ маънии дигаре надорад, мисли нон-пон, чонмон, дил-мил, чаҳон-пахон ва монанди инҳо [3.175].

Дар луғати “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ин истилоҳ чунин эзоҳ гардидааст: *Калима* - 1. воҳиди нутқ, ки як мафҳумро ифода мекунад; *калимаи истифҳом* грам. калимае, ки эзоҳ ва маънидод кардани чизеро талаб мекунад, зарф ва чонишини саволӣ; 2. сухан, лафз, гап, гуфтор.

Гар тааммул кунӣ дар ин калима,
Бингарӣ ҳоли ҳарфҳои ҳама. *Ҷомӣ*

Ба луғати аҳли Рум калима мегуфт. *Авфӣ*. [4.530]

Калима - воҳиди нутқ, ки як мафҳумро ифода мекунад, вожа; сухан, лафз; дар дастури (грамматикаи) забон воҳиди мустақили забон, ки аз як ё якчанд таквожа (морфема) сохта мешавад ва дар занҷири гуфтор нақши маъноӣ ва дастурӣ дорад: калимаи мураккаб, калимаи сода, калимаи сохта, калимаи тавҳид - тасдиқи ягонагии Худо, калимаи туфайлӣ, калимаи тақлиди овоз; калимаи гувоҳӣ таърихӣ - таъбири махсус барои гувоҳӣ додан дар ҳузури

қозии шариат; калимаи шаҳодат (динӣ) - таъбири махсуси арабӣ, ки гуфтан ва иқрор доштан ба он шарти асоси мусулмонӣ аст; калима гуфтан - ба забон овардани калимаи шаҳодат, ки зикри он барои мусулмон шудан шарт шуморида мешавад.[5.605.]

Вожаи калима дар китоби “Луғати терминҳои забоншиносӣ” ҳамчун истилоҳи илми забоншиносӣ чунин таъриф ёфта: Калима – овоз ё маҷмӯи овозҳои муайянест, ки барои ифодаи маъноҳои лексикӣ, морфологӣ ё синтаксисӣ истифода мегардад: ў, як, ки; хона, дафтар, обод, нағз. Калимаҳои асосии ибора. Калимаҳои ки аз ҷиҳати синтаксӣ мустақил буда дигар калимаи ибораро ба худ тобеъ мекунад ва маркази синтаксисии ибора ба шумор меравад.[6.98.]

Аз ин ҷо бармеояд, ки вожаи калима дар баробари истиҳи забоншиносӣ будан барои ифодаи чанд маъноҳои дигар, ки дар луғатҳои мазкур омадааст, мавриди истифода қарор доштааст, вале то имрӯз маънои истилоҳии он доман густурда, бештар чун истилоҳи забоншиносӣ мавриди истифода қарор мегирад.

Истилоҳи қофия ҳам дар илми адабиёту шеърӣ мавқеи меҳварӣ дорад ва аз ин рӯ лозим донистем, ки шарҳи ин вожаро дар луғати мазкур ва чанд луғоти дигар низ бубинем: Қофия - дар луғат аз пай раванда аст; ва ни лафзро аз қафв гирифтаанд ва қафв ба маънии аз пай рафтан аст. Чун бештар он аст, ки қофия дар пайи боқии алфози байт ё дар пайи аксари онҳо воқеъ мешавад, гӯё аз пайи он меравад, лихозо қофия ном гардид; ва ба истилоҳ иборат аст аз маҷмуъи он чи такрор ёбад дар алфози мушобаҳатулҷавоҳир бо лафзе мутағоирулмаонӣ, ки воқеъанд дар авоҳири мисраъҳо ё байтҳо (аз «Рисола»-и Атоӣ ва дигар расоили қофия) [7.125]

Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ”, ки яке аз муътабартарин луғати мавриди истифодаи имрӯзӣ аст, омадааст: Қофия - 1. пушти гардан; маҷ. охири ҳар чизе; 2. адш. калимаҳои ҳамшакл ва ҳамоҳанг, ки дар охири ду ё чанд мимраъ меоянд; танг будани қофия ба тангно афтодани кор, дар ҳолати танг мондан.

Дар сухани зулфи ў, Камол, чӣ печӣ,

Васфи даҳонаш бикун, ки қофия танг аст. *Камоли Хуҷандӣ*
[4.701]

Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” бар эзоҳи калимаи мазкур оварда шудааст: Қофия-1. кит. азпайраванда, пасоянда. 2. адш. якчанд ҳарф ё ҳичоҳи шабеҳ ва ҳамоҳанг, ки дар охири мисраъҳо пеш аз радиф такрор шуда омада, вазну оҳанги шеърро таъмин мекунад; қофияи танг қофияи камёб; қофия танг будан очиз шудан дар гуфтор ва кирдор, мушкили пеш омадан; қофия

гуфтан ба ҳамсўхбати худ зуд ва бо каломи қофиядор ҷавоб гуфтан; суханбозӣ кардан; қофия танг омадан дар муқобили эрод ё эътирозе ҷавоб ёфта натавониста оқиз шудан; дар вазъияти тангу душвор мондан.[5.722].

Аз мушоҳидаҳои фарҳангҳои мухталиф бармеояд, ки вожаи қофия низ дар баробари чун истилоҳи адабиётшиносӣ ифодаи маънӣ ба чанд мании дигар, аз ҷумла ба танг омадан шахсе ва ё коре мавриди истифода қарор гирифтааст. Ва метавон хулоса бардошт, ки вожаҳои истилоҳоти филологие, ки дар фарҳангномаҳои пешин мавриди истифода қарор гирифтааст, хеле фаровон назаррасанд.

Феҳристи адабиёт:

1. Муртазоев Холмурод. Сарчашмаҳои лексикографӣ ва адабии «Ғиёс-ул-луғот»-и Муҳаммад Ғиёсуддини Ромпурӣ\Диссертатсия.
2. Муҳаммад Ғиёсиддин. “Ғиёс - ул - луғот” \ Таҳияи А.Нуров – Ҷ.1 - Душанбе: Адиб , 1987 - 480с.
3. Садриддин Айнӣ. Луғати нимтафсилии забони тоҷикӣ: - “Ирфон”.- Душанбе, 1976 - 558с
4. “Фарҳанги забони тоҷикӣ” (зери таҳрири М. Ш. Шукуров , В. А. Капранов, Р. Хошим , Н. А. Маъсумӣ): Нашриёти “Советская Энциклопедия” М о с к в а – 1969.
5. “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” (таҳти назари Сафири Назарзода). Душанбе: ҷилди 2 – 605с.
6. Ҳусейнов Ҳ., Шукурова К. Луғати терминҳои забоншиносӣ – Душанбе, Маориф 1983. 255 саҳ.
7. Муҳаммад Ғиёсиддин. “Ғиёс-ул-луғот” ҷилди дуюм, Душанбе: Адиб, 1988 – 416с.

